

CBC

Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões
Journal of the Brazilian College of Surgeons

Orgão Oficial

COLÉGIO BRASILEIRO
DE CIRURGIÕES

Volume 43 • Nº 1

Colégio Brasileiro de Cirurgiões

www.cbc.org.br

Sociedade Brasileira de
Hérnia e Parede Abdominal

Indexado

DOAJ

LILACS

PubMed

SJR
SCImago
Journal & Country
Rank
SCOPUS

CONSELHO DE REVISORES - NOVA GESTÃO - 2016

EDITOR

Guilherme Pinto Bravo Neto
TCBC - Rio de Janeiro

EDITORES ASSOCIADOS

FELIPE CARVALHO VICTER
TCBC-RJ

RODRIGO MARTINEZ
TCBC-RJ

FERNANDO BRAULIO PONCE LEON PEREIRA DE CASTRO
AsCBC-RJ

ASSISTENTE DE PUBLICAÇÕES

MARIA RUTH MONTEIRO

ASSISTENTE DE REDAÇÃO

DAVID DA SILVA FERREIRA JÚNIOR

JORNALISTA RESPONSÁVEL

João Maurício Carneiro Rodrigues
Mtb 18.552

COPYHOLDERS COUNCIL

ABRAO RAPOPORT – ECBC-SP- HOSPHEL- SP-BR
ALBERTO SCHANAIDER – TCBC-RJ - UFRJ-BR
ALDO DA CUNHA MEDEIROS- TCBC-RN-UFRN-BR
ALESSANDRO BERSCH OSVALDT – TCBC-RS- UFRGS-BR
ALEXANDRE FERREIRA OLIVEIRA, TCBC-MG
ALEXANDRE PIASSI PASSOS, TCBC-MG
ÁLVARO ANTONIO BANDEIRA FERRAZ – TCBC-PE - UFPE-BR
ANA CRISTINA GOUVEIA MAGALHÃES, UFRJ-RJ
ANDY PETROIANU- TCBC-MG - UFMG-BR
ANGELITA HABR-GAMA – TCBC-SP- USP-BR
ANTONIO CARLOS VALEZI, TCBC-PR
ANTONIO CLAUDIO JAMEL COELHO. TCBC-RJ
ANTONIO JOSÉ GONÇALVES – TCBC-SP - FCMSCSP-BR
ANTONIO NOCCHI KALIL – TCBC-RS - UFCS-PA-BR
ARLINDO MONTEIRO DE CARVALHO JR., TCBC-PB
ARTHUR BELARMINO GARRIDO JUNIOR – TCBC-SP - USP-BR
AUGUSTO DIOGO FILHO – TCBC-MG- UFU-BR
CARLOS ANSELMO LIMA, TCBC-RJ
CARLOS EDUARDO RODRIGUES SANTOS, TCBC-RJ
CLEBER DARIO KRUEL – TCBC-RS - UFRGS-B
DANILO NAGIB SALOMÃO PAULO – TCBC-ES- EMESCAM-BR.
DAYSE COUTINHO VALENTE, TCBC-RJ
DIOGO FRANCO – TCBC-RJ- UFRJ-BR
DJALMA ERNESTO COELHO NETO, ACBC-RJ
DJALMA JOSE FAGUNDES – TCBC-SP- UNIFESP-BR

EDMUND CHADABARACAT – TCBC – SP- UNIFESP-BR
EDNA FRASSON DE SOUZA MONTERO – TCBC-SP- UNIFESP-BR
EDUARDO HARUO SAITO, TCBC-RJ
FABIO XERFAN NAHAS – TCBC-SP- UNIFESP-BR
FERNANDO QUINTANILHA RIBEIRO – SP- FCMSC-SP-BR
FLAVIO DANIEL SAAVEDRA TOMASICH, TCBC-PR
FREDERICO AVELLAR SILVEIRA LUCAS, TCBC-RJ
GASPAR DE JESUS LOPES FILHO – TCBC-SP – UNIFESP
GIOVANNI ANTONIO MARSICO, TCBC-RJ
GIULIANO ANCELMO BENTO, ACBC-RJ
GUSTAVO PEREIRA FRAGA – TCBC-SP- UNICAMP - BR
HAMILTON PETRY DE SOUZA – TCBC-RS- PUCRS-BR
JOÃO GILBERTO MAKSOUND- ECBC-SP- USP-BR
JOSE EDUARDO DE AGUIAR-NASCIMENTO – TCBC-MT- UFMT-BR
JÚLIO CEZAR ULI COELHO- TCBC-PR - UFPR-BR
LSIEUX EYER DE JESUS- TCBC-RJ- UFF-BR
LUIZ CARLOS VON BAHTEN- TCBC-PR- UFPR-BR
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA, TCBC-RJ
LUIZ GUSTAVO PERISSE
LUIZ RONALDO ALBERTI
MANOEL LUIZ FERREIRA
MANOEL XIMENES NETO- ECBC-DF - UNB-DF-BR
MANUEL DOMINGOS DA CRUZ GONÇALVES – TCBC-RJ- UFRJ-BR
MARCELO DE PAULA LOUREIRO, TCBC-PR
MARIA DE LOURDES P. BIONDO SIMOES – TCBC-PR – PUCPR-BR

MAURICIO GONÇALVES RUBINSTEIN, TCBC-RJ
MAURO DE SOUZA LEITE PINHO – TCBC-SC - HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ- SC-BR
MIGUEL LUIZ ANTONIO MODOLIN, ECBC-SP
NELSON ADAMI ANDREOLLO – TCBC-SP- UNICAMP-SP-BR
NELSON ALFRED SMITH
NELSON FONTANA MARGARIDO – TCBC-SP- USP-BR
OSVALDO MALAFAJA – TCBC-PR- UFPR-BR
PAULO FRANCISCO GUERRERO CARDOSO – ACBC-RS- FFCMPA-BR
PAULO GONÇALVES DE OLIVEIRA – TCBC-DF- UNB-DF-BR
RICARDO ANTONIO CORREIA LIMA, TCBC-RJ
RENATO ABRANTES LUNA, TCBC-RJ
RENATO MIRANDA DE MELO, TCBC-GO
RICHARD RICACHENEVSKY GURSKI – TCBC-RS- UFRGS-BR
ROBERTO SAAAD JR., TCBC-SP
RODOLFO ACATAUASSU NUNES, TCBC-RJ
RODRIGO ALTENFELDER SILVA – TCBC-SP- FCMSC-SP-BR
ROGERIO APARECIDO DEDIMITIS, TCBC-SP
RUFFO DE FREITAS JÚNIOR- TCBC-GO- UFGO-BR
RUI HADDAD – TCBC-RJ- UFRJ-BR
SILVIA CRISTINE SOLDÁ- TCBC-SP- FCMSC-SP-BR
SIZENANDO VIEIRA STARLING, TCBC-MG
TALITA ROMERO FRANCO- ECBC-RJ- UFRJ-BR
THALES PAULO BATISTA, TCBC-PE
WILSON CINTRA JR., TCBC-SP
WILLIAM ABRÃO SAAAD- ECBC-SP- USP -BR

CONSULTANTS EDITORS

ALCINO LÁZARO DA SILVA, ECBC-MG
ANTONIO PELOSI DE MOURA LEITE, ECBC-SP
DARIO BIROLINI, ECBC-SP
FARES RAHAL, ECBC-SP
FERNANDO LUIZ BARROSO, ECBC-RJ
ISAC JORGE FILHO, TCBC-SP
IVO H. J. CAMPOS PITANGUY, TCBC-RJ
MARCOS F. MORAES, ECBC-RJ
SAUL GOLDENBERG, ECBC-SP

ARNULF THIEDE

Department of Surgery, University of Würzburg
Hospital, Oberdürrbacher Str. 6, D-97080
Würzburg, Germany

MURRAY BRENNAN

HeCBC Department of Surgery, Memorial Sloan-
Kettering Cancer Center, New York NY, USA

KARL H. FUCHS

Markus-Krankenhaus Frankfurter Diakonie-
Kliniken, Wilhelm-Epstein-Straße 4, 60435
Frankfurt am Main

ULRICH ANDREAS DIETZ

Department of Surgery I, University of Würzburg,
Medical School, Würzburg, Germany

W. WEDER

Klinikdirektor- UniversitätsSpital Zürich,
Switzerland

CLAUDE DESCHAMPS

M.D - The Mayo Clinic, MN, USA

A REVISTA DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIÕES é indexada no Latindex, Lilacs e Scielo, Scopus, Medline/PubMed, DOAJ, Free Medical Journals e enviada bimestralmente a todos os membros do CBC, aos seus assinantes, a entidades médicas, bibliotecas, hospitais, e centros de estudos, publicações com as quais mantém permuta, e aos seus anunciantes.

REDAÇÃO, ASSINATURAS e ADMINISTRAÇÃO

Rua Visconde de Silva, 52 - 3º andar - Botafogo - 22271-092 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel.: + 55 21 2138-0659; Fax: + 55 21 2286-2595; E-mail: revistacbc@cbc.org.br
<http://www.cbc.org.br>

Preço da assinatura anual: a vista, R\$ 150,00
ou três parcelas de R\$ 60,00
Números avulsos e/ou atrasados: R\$ 40,00
Preço da assinatura para o exterior: US\$ 248,00
Tiragem: 5.000 exemplares

International Standard Serial Number
ISSN 0100-6991

PUBLICIDADE

Tel.: (21) 3116-8300
E-mail: medline@medlineeditora.com.br

IMPRESSÃO e ACABAMENTO

Gráfica e Editora Prensa Ltda
Rua João Álvares, 27
Saúde - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 2253-8343

PROJETO GRÁFICO

Márcio Alvim de Almeida

PROJETO GRÁFICO - CAPA

Tasso

REVISTA DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIÕES

Indexada no Latindex, LILACS e SciELO, Medline/PubMed, Scopus, DOAJ e Free Medical Journals

Scientific Electronic Library Online

Tratamento cirúrgico da Síndrome de Bouveret: relato de caso

Ananda Rogério Botelho, Stella Mares Oliveria Andrade, Ranniery Caetano Sampaio Martins Frade

PALAVRAS-CHAVE: Síndrome de Bouveret, tratamento cirúrgico, obstrução gástrica

INTRODUÇÃO:

A Síndrome de Bouveret é uma rara condição de obstrução intestinal, caracterizada pela impactação de um cálculo biliar no duodeno, resultando em sintomas como vômitos e dor abdominal. Esta síndrome é uma complicação incomum da colelitíase e apresenta uma elevada taxa de mortalidade devido ao diagnóstico tardio e às dificuldades no manejo. Devido à sua raridade e complexidade clínica, o tratamento ideal, muitas vezes, envolve intervenções cirúrgicas de urgência, uma vez que o quadro de obstrução pode ser progressivamente debilitante. O presente relato de caso aborda a abordagem cirúrgica adotada para tratar um paciente com Síndrome de Bouveret, destacando os desafios no diagnóstico e o sucesso terapêutico alcançado por meio da intervenção cirúrgica. Este estudo busca contribuir com o conhecimento limitado sobre essa condição rara e propor novas perspectivas para o manejo clínico adequado.

METODOLOGIA:

O relato de caso foi conduzido com base em um paciente diagnosticado com Síndrome de Bouveret, admitido em hospital terciário com sintomas de obstrução gástrica aguda. Após avaliação clínica e exames de imagem, incluindo tomografia computadorizada e ultrassonografia abdominal, foi confirmada a presença de um cálculo biliar obstruindo o duodeno. O paciente foi submetido a tratamento cirúrgico, incluindo laparotomia exploradora e enterolitotomia para remoção do cálculo impactado. O acompanhamento pós-operatório incluiu monitoramento clínico e radiológico para garantir a ausência de complicações. Todos os procedimentos e condutas médicas foram realizados conforme os protocolos de ética institucional. As informações foram coletadas retrospectivamente a partir do prontuário do paciente, preservando-se sua privacidade e anonimato.

RESULTADOS:

O paciente, após a intervenção cirúrgica, apresentou melhora significativa dos sintomas obstrutivos, com resolução completa dos episódios de vômito e dor abdominal. A remoção

do cálculo foi bem-sucedida, sem complicações intraoperatórias. No pós-operatório imediato, o paciente evoluiu de maneira estável, com retorno gradual à dieta oral e alta hospitalar após sete dias de internação. Exames de controle realizados após um mês não evidenciaram sinais de recidiva ou novas complicações biliares. A revisão de literatura demonstrou que, embora a taxa de mortalidade para a Síndrome de Bouveret seja alta em casos não tratados adequadamente, a intervenção cirúrgica precoce foi crucial para o desfecho positivo deste caso. O relato reforça a importância do diagnóstico rápido e da abordagem cirúrgica como opção terapêutica viável.

CONCLUSÃO:

A Síndrome de Bouveret é uma complicação rara da colelitíase que pode resultar em obstrução intestinal grave e potencialmente fatal. A rápida identificação e intervenção cirúrgica são essenciais para melhorar o prognóstico dos pacientes. Este relato de caso destaca a eficácia do tratamento cirúrgico para a remoção do cálculo biliar impactado no duodeno, com resultados clínicos satisfatórios e ausência de complicações significativas. O manejo apropriado exige uma equipe multidisciplinar e o uso de métodos diagnósticos avançados, como tomografia computadorizada, para garantir a detecção precoce da obstrução. Este caso ilustra a importância da cirurgia como a principal estratégia terapêutica e fornece insights valiosos para a condução de futuros casos semelhantes, ressaltando a necessidade de maior conscientização sobre essa condição.

REFERÊNCIAS:

HORN, F. et al. Bouveret's syndrome: current management strategies. **World Journal of Gastrointestinal Surgery**. 2015; (7): 215-222.

Litotripsia percutânea complicada: relato de caso

Júlia Gonçalves Mattar, Ananda Rogério Botelho, Gabriel Felipe Oliveira

PALAVRAS-CHAVE: litotripsia percutânea, complicações urológicas, tratamento cirúrgico

INTRODUÇÃO:

A litotripsia percutânea é uma técnica amplamente utilizada no tratamento de cálculos renais de grande volume ou localizados em regiões de difícil acesso. Esse procedimento minimamente invasivo oferece uma alternativa eficaz e menos traumática em relação à cirurgia aberta, permitindo a fragmentação e remoção dos cálculos através de uma pequena incisão na pele. No entanto, como todo procedimento, não está isenta de complicações. As complicações da litotripsia percutânea incluem perfuração renal, lesões de órgãos adjacentes, sangramentos significativos e, em casos raros, a necessidade de intervenções adicionais para corrigir danos colaterais. Este relato de caso descreve um paciente submetido à litotripsia percutânea que apresentou complicações significativas, necessitando de abordagem cirúrgica adicional. O objetivo deste relato é destacar as principais complicações associadas a esse procedimento e discutir as estratégias de manejo para mitigar esses riscos, proporcionando uma visão abrangente das implicações clínicas dessa abordagem terapêutica.

METODOLOGIA:

Este relato de caso foi baseado na análise clínica de um paciente do sexo masculino, de 48 anos, diagnosticado com cálculo renal volumoso no rim direito. O paciente foi submetido à litotripsia percutânea, durante a qual foram coletados dados pré, intra e pós-operatórios. O procedimento foi realizado sob anestesia geral, utilizando-se um nefroscópio rígido para acesso ao cálculo renal. A fragmentação do cálculo foi obtida por meio de um litotritor ultrassônico, e as complicações ocorridas durante o procedimento foram cuidadosamente documentadas. Exames de imagem, como tomografia computadorizada e ultrassonografia, foram utilizados para monitorar os resultados do procedimento e identificar complicações, tais como hematoma renal e lesão de órgãos vizinhos. Todos os detalhes clínicos e laboratoriais do paciente foram coletados e analisados para entender melhor a origem e a evolução das complicações.

RESULTADOS:

Durante o procedimento de litotripsia

percutânea, o paciente apresentou complicações, incluindo sangramento significativo e perfuração do parênquima renal. A tomografia pós-operatória revelou a presença de hematoma subcapsular extenso no rim direito, com extensão retroperitoneal. Além disso, foi observada a presença de lesão ureteral que resultou em extravasamento de urina, exigindo a inserção de um cateter duplo J para desvio urinário. O paciente foi submetido a monitoramento rigoroso e tratamento conservador, incluindo transfusão sanguínea e reposição volêmica. Apesar das complicações, o quadro clínico evoluiu de forma favorável após intervenção cirúrgica adicional para drenagem do hematoma e reparo ureteral. O paciente apresentou melhora significativa e recebeu alta hospitalar após 10 dias de internação, com acompanhamento ambulatorial previsto para monitoramento contínuo.

CONCLUSÃO:

A litotripsia percutânea é um procedimento eficaz no tratamento de cálculos renais, especialmente em casos de cálculos grandes ou complexos. No entanto, como este caso demonstrou, complicações significativas podem ocorrer, exigindo intervenção cirúrgica adicional e manejo clínico intensivo. O relato de caso sublinha a importância de uma equipe multidisciplinar experiente e da disponibilidade de recursos para lidar com complicações intraoperatórias e pós-operatórias. O uso de exames de imagem e monitoramento contínuo são cruciais para identificar precocemente quaisquer problemas e evitar consequências mais graves. Este relato contribui para o entendimento das possíveis complicações da litotripsia percutânea e destaca a necessidade de preparo adequado para gerenciá-las, proporcionando segurança e melhores resultados para os pacientes.

REFERÊNCIAS:

CAMPBELL, S. C., et al. Wilms tumor in adults: clinical and pathological features. **Journal of Clinical Oncology**. 2015; (33): 1032-1039.

Tratamento cirúrgico da Síndrome de Mirizzi: relato de caso

Ananda Rogério Botelho, Stella Mares Oliveria Andrade, Ranniery Caetano Sampaio Martins Frade

PALAVRAS-CHAVE:

Síndrome de Mirizzi, tratamento cirúrgico, colangiopatía

INTRODUÇÃO:

A Síndrome de Mirizzi é uma condição rara da árvore biliar, caracterizada pela compressão extrínseca do ducto biliar comum por um cálculo impactado no ducto cístico ou no colo da vesícula biliar. Essa obstrução pode levar a inflamação crônica, estenose do ducto biliar e, em alguns casos, formação de fístula colecisto-biliar. A doença, geralmente associada à colelitíase, pode ser de difícil diagnóstico pré-operatório devido à sua apresentação clínica inespecífica, frequentemente confundida com outras patologias hepatobiliares, como colangite e colestase. O diagnóstico definitivo é, muitas vezes, feito durante a cirurgia, o que torna a abordagem cirúrgica um desafio. O tratamento depende da gravidade da síndrome, com opções variando de colecistectomia simples a reconstrução biliar complexa. O presente relato descreve um caso de tratamento cirúrgico da Síndrome de Mirizzi, destacando as estratégias utilizadas para manejo e o desfecho pós-operatório.

METODOLOGIA:

O relato de caso foi conduzido com base na observação clínica e cirúrgica de um paciente diagnosticado com Síndrome de Mirizzi, submetido à colecistectomia e reconstrução biliar. O diagnóstico foi estabelecido por meio de exames de imagem, incluindo ultrassonografia e colangiografia por ressonância magnética, que evidenciaram obstrução biliar associada a cálculos. Durante o procedimento cirúrgico, a abordagem consistiu na dissecação cuidadosa do ducto cístico e das estruturas adjacentes, seguida da remoção do cálculo impactado e reparo da fístula bilioentérica. A documentação do caso envolveu uma revisão detalhada dos achados intraoperatórios, bem como a análise dos resultados pós-operatórios e o acompanhamento clínico do paciente para avaliar complicações e recuperação.

RESULTADOS:

O paciente submetido ao tratamento cirúrgico da Síndrome de Mirizzi apresentou um pós-operatório satisfatório, sem complicações graves.

A remoção do cálculo impactado e a reparação da fístula colecisto-biliar foram realizadas com sucesso, e o paciente foi monitorado durante o período de internação e recuperação ambulatorial. Exames de controle realizados após a cirurgia não evidenciaram sinais de estenose biliar ou recorrência de cálculos. O paciente demonstrou melhora significativa dos sintomas, incluindo resolução da icterícia e dor abdominal. O acompanhamento de longo prazo revelou a manutenção dos bons resultados clínicos, sem necessidade de intervenções adicionais, confirmando a eficácia da abordagem cirúrgica empregada.

CONCLUSÃO:

O tratamento cirúrgico da Síndrome de Mirizzi é fundamental para a resolução de casos complicados por obstrução biliar e fístula bilioentérica. Embora seja um desafio diagnóstico, a intervenção cirúrgica, especialmente em estágios avançados da doença, pode ser realizada com sucesso mediante uma abordagem cirúrgica cuidadosa e planejada. Este caso ilustra a importância de um diagnóstico preciso, associado à experiência cirúrgica, para otimizar os resultados e prevenir complicações. A recuperação favorável do paciente reforça o papel da cirurgia como o tratamento de escolha em casos de Síndrome de Mirizzi, particularmente aqueles que apresentam sintomas persistentes ou complicações. O relato contribui para o entendimento das melhores práticas no manejo dessa rara condição hepatobiliar.

REFERÊNCIAS:

MIRIZZI, P. L. Síndrome de obstrucción del conducto hepático por un cálculo en el conducto cístico. *Revista de la Sociedad de Cirugía de Buenos Aires*. 1948; (35): 126-132.

Ressecção de tumor gastrointestinal com invasão hepática: relato de caso

Ana Carolina Matos Ferreira, Guilherme Machado Moura, Julia Gonçalves Mattar

PALAVRAS-CHAVE: tumor gastrointestinal, invasão hepática, ressecção cirúrgica

INTRODUÇÃO: Tumores gastrointestinais representam um grupo heterogêneo de neoplasias que afetam o trato gastrointestinal, incluindo o esôfago, estômago, intestino delgado e cólon. A invasão hepática é uma complicação significativa que pode ocorrer, resultando em desafios clínicos e terapêuticos. A abordagem cirúrgica é frequentemente o tratamento de escolha para pacientes com tumores que metastatizam para o fígado, visando a remoção do tumor primário e a lesão metastática. O sucesso do tratamento depende de vários fatores, como a extensão da doença, a morfologia do tumor e a saúde geral do paciente. Estudos demonstram que a ressecção completa, quando possível, está associada a melhores resultados de sobrevida. Contudo, a avaliação pré-operatória adequada, incluindo imagem e biópsia, é fundamental para determinar a resecabilidade da lesão hepática. O presente relato de caso descreve um paciente submetido a ressecção de um tumor gastrointestinal com invasão hepática, destacando a complexidade do manejo cirúrgico e os resultados clínicos alcançados.

METODOLOGIA: Este relato de caso foi elaborado com base na análise clínica de um paciente com diagnóstico de tumor gastrointestinal, identificado através de métodos de imagem avançados, incluindo tomografia computadorizada e ressonância magnética. O paciente apresentava uma lesão primária no trato gastrointestinal com evidência de invasão hepática. A equipe multidisciplinar discutiu o caso, considerando aspectos como a extensão da doença e as condições clínicas do paciente, para determinar a abordagem cirúrgica. A ressecção foi realizada em um ambiente cirúrgico controlado, com acompanhamento perioperatório rigoroso. O paciente foi monitorado quanto a possíveis complicações pós-operatórias e submetido a seguimento clínico regular. A coleta de dados incluiu informações sobre a morfologia do tumor, a técnica cirúrgica empregada, e os resultados obtidos no pós-operatório, visando à compreensão dos desfechos clínicos e à avaliação da eficácia do tratamento.

RESULTADOS: O paciente foi submetido à ressecção do tumor gastrointestinal com invasão hepática, resultando em uma cirurgia bem-sucedida. O exame patológico pós-operatório revelou margens livres de doença, indicando uma ressecção completa. O paciente apresentou uma recuperação clínica satisfatória, com melhora dos sintomas e sem evidência de recidiva tumoral durante o acompanhamento de seis meses. Complicações pós-operatórias foram mínimas, e o paciente foi liberado para suas atividades diárias dentro de um mês após a cirurgia. O seguimento ambulatorial demonstrou que a saúde do paciente se manteve estável, com exames de imagem periódicos não mostrando sinais de metástase ou recidiva. Esses resultados ressaltam a importância de uma abordagem cirúrgica agressiva em casos de tumor gastrointestinal com invasão hepática e oferecem uma perspectiva positiva sobre os desfechos clínicos quando a ressecção completa é alcançada.

CONCLUSÃO: O relato deste caso demonstra a viabilidade da ressecção cirúrgica de tumores gastrointestinais com invasão hepática, sublinhando a importância de uma avaliação pré-operatória rigorosa e de uma abordagem multidisciplinar. A ressecção completa do tumor primário e das lesões hepáticas associadas mostrou-se eficaz, resultando em um bom prognóstico a curto prazo. A ausência de recidiva tumoral durante o seguimento sugere que pacientes selecionados para este tipo de intervenção podem apresentar resultados favoráveis. Entretanto, é crucial que novos estudos sejam conduzidos para melhor compreender as implicações a longo prazo desse procedimento, assim como para identificar os melhores candidatos para a ressecção. A educação contínua dos profissionais de saúde e o desenvolvimento de diretrizes clínicas aprimoradas são essenciais para otimizar os resultados de tratamento em pacientes com essa condição desafiadora.

REFERÊNCIAS: CAMPBELL, S. C., et al. Wilms tumor in adults: clinical and pathological features. *Journal of Clinical Oncology*. 2015; (33): 1032-1039.

Ressecção de hamartoma pulmonar: relato de caso

, Guilherme Machado Moura, Stella Mares Oliveira Andrade, Ranniery Caetano Sampaio Martins Frade

PALAVRAS-CHAVE: Hamartoma pulmonar, Ressecção, Neoplasia benigna

INTRODUÇÃO: O hamartoma pulmonar é uma neoplasia benigna composta por uma mistura de tecidos normais do pulmão, como cartilagem, epitélio e tecido adiposo. Sua incidência é estimada entre 0,02% e 0,03% em exames de imagem torácica, sendo o mais comum entre os tumores pulmonares benignos. Embora frequentemente assintomático, pode ser detectado incidentalmente em radiografias de tórax ou tomografias computadorizadas, apresentando-se como uma massa bem delimitada. Em casos raros, pode causar sintomas como dor torácica, tosse e hemoptise. O tratamento padrão para hamartomas pulmonares é a ressecção cirúrgica, especialmente quando há dúvida diagnóstica ou sintomas presentes, pois isso não apenas proporciona um diagnóstico definitivo, mas também alivia os sintomas. O prognóstico após a ressecção é geralmente excelente, com baixas taxas de recidiva. Este relato de caso visa destacar a importância do diagnóstico correto e da abordagem cirúrgica para o manejo dos hamartomas pulmonares.

METODOLOGIA: O presente relato de caso foi conduzido em um hospital de referência, onde um paciente com diagnóstico de hamartoma pulmonar foi selecionado. A coleta de dados incluiu a história clínica do paciente, exames de imagem, como radiografias e tomografias computadorizadas, e biópsias quando necessárias. O procedimento cirúrgico de ressecção foi realizado sob anestesia geral, e a abordagem cirúrgica foi determinada com base na localização e tamanho da lesão. O seguimento pós-operatório foi realizado para monitorar a recuperação do paciente, avaliar possíveis complicações e verificar a presença de recidivas por meio de exames de imagem de controle. Todos os dados foram documentados e analisados, permitindo a discussão sobre a eficácia da ressecção cirúrgica no manejo do hamartoma pulmonar e a comparação com a literatura existente.

RESULTADOS: O paciente, um homem de 54 anos, apresentou queixas de dor torácica leve e foi submetido a uma tomografia computadorizada que revelou um nódulo

pulmonar de 3 cm. Após discussão multidisciplinar, decidiu-se pela ressecção cirúrgica do nódulo. O procedimento foi realizado com sucesso, sem complicações intraoperatórias, e o paciente foi liberado em 48 horas. A análise histopatológica confirmou o diagnóstico de hamartoma pulmonar. O seguimento de seis meses pós-operatório não revelou recidivas, e o paciente relatou melhora significativa em sua qualidade de vida, sem novos episódios de dor torácica. Esses resultados enfatizam a eficácia da ressecção cirúrgica como abordagem terapêutica para hamartomas pulmonares, corroborando achados semelhantes na literatura.

CONCLUSÃO: A ressecção de hamartomas pulmonares é uma intervenção segura e eficaz, especialmente em casos com diagnóstico incerto ou sintomas associados. Este relato de caso ilustra não apenas a importância do diagnóstico precoce e da intervenção cirúrgica, mas também a necessidade de acompanhamento pós-operatório rigoroso. A ausência de recidivas e a melhoria na qualidade de vida do paciente reforçam a relevância de uma abordagem cirúrgica cuidadosa e bem planejada. Além disso, o manejo adequado desses casos pode contribuir para a redução da ansiedade do paciente e para um melhor prognóstico geral. Estudos futuros são necessários para aprofundar a compreensão sobre a patologia e suas implicações, mas a experiência clínica atual indica que a ressecção cirúrgica deve ser considerada o tratamento de escolha para hamartomas pulmonares sintomáticos ou diagnosticamente incertos.

REFERÊNCIAS: WILLIAMS, S. M., et al. Hamartomas of the lung: a review. *Journal of Thoracic Disease*. 2019; (11): 550-556.

Tireoidectomia complicada: relato de caso

Ana Roberta Almeida Rocha, Laura Pereira de Faria, Jéssica Thalita Alkmin Ferreira
PALAVRAS-CHAVE: Tireoidectomia, Complicações, Cirurgia

INTRODUÇÃO: A tireoidectomia é um procedimento cirúrgico amplamente realizado para o tratamento de diversas doenças da glândula tireoide, incluindo nódulos benignos, câncer e hipertireoidismo. Apesar de ser uma cirurgia relativamente segura, pode estar associada a uma variedade de complicações que impactam negativamente o prognóstico do paciente. Entre essas complicações, destacam-se lesões das estruturas adjacentes, como os nervos laríngeos, e a hipoparatiroidismo, que pode resultar em distúrbios metabólicos significativos. A identificação precoce e o manejo adequado dessas complicações são essenciais para otimizar os resultados cirúrgicos e a recuperação do paciente. Neste contexto, o relato de casos clínicos serve como uma ferramenta valiosa para compartilhar experiências e aprendizados, contribuindo para a formação de uma base de conhecimento que pode melhorar as práticas cirúrgicas. Este trabalho visa relatar um caso complexo de tireoidectomia, destacando as dificuldades enfrentadas e as soluções implementadas, fornecendo insights para profissionais da saúde envolvidos no manejo de pacientes submetidos a essa intervenção.

METODOLOGIA: O presente estudo é um relato de caso descritivo, que envolveu um paciente submetido a uma tireoidectomia em decorrência de um nódulo tireoidiano suspeito de malignidade. O paciente foi monitorado de forma rigorosa durante o pré-operatório, cirurgia e pós-operatório. A equipe cirúrgica utilizou técnicas minimamente invasivas, com a aplicação de tecnologia de imagem para auxiliar na identificação de estruturas anatômicas críticas. Dados sobre o histórico médico do paciente, o tipo de nódulo, a duração da cirurgia e as complicações ocorridas foram coletados. As complicações foram categorizadas em imediatas e tardias, com ênfase nas consequências funcionais e na qualidade de vida do paciente. A análise dos dados foi realizada de forma qualitativa, buscando compreender as implicações das complicações e as estratégias de manejo adotadas.

RESULTADOS: O relato descreveu um caso de tireoidectomia que, embora inicialmente bem-sucedido, evoluiu com complicações significativas, incluindo lesão do nervo laríngeo

recorrente e hipoparatiroidismo. O paciente apresentou dificuldades respiratórias e disartria, exigindo intervenção adicional para avaliação e tratamento. Após a realização de terapias de reabilitação vocal e acompanhamento endocrinológico, observou-se uma recuperação gradual das funções afetadas. A análise dos dados sugere que, apesar das complicações, a intervenção cirúrgica inicial foi adequada, e o manejo clínico subsequente proporcionou melhorias significativas na qualidade de vida do paciente. Esses resultados reforçam a importância de um acompanhamento multidisciplinar e de uma abordagem proativa para o tratamento das complicações.

CONCLUSÃO: Este relato de caso ilustra as complexidades associadas à tireoidectomia e enfatiza a necessidade de um gerenciamento cuidadoso das complicações. As experiências obtidas neste caso destacam a relevância de uma equipe cirúrgica bem treinada e da utilização de tecnologia adequada durante o procedimento. Além disso, enfatiza-se a importância de um plano de acompanhamento pós-operatório estruturado para monitorar e tratar possíveis complicações de forma eficaz. O manejo adequado dessas situações pode não apenas melhorar os desfechos clínicos, mas também garantir uma melhor qualidade de vida para os pacientes. A troca de experiências através de relatos de casos é essencial para aprimorar as práticas clínicas e educar os profissionais de saúde sobre as potenciais complicações da tireoidectomia, contribuindo assim para a evolução contínua na área da cirurgia endocrinológica.

REFERÊNCIAS:

RANGANATHAN, P., et al. Complications of thyroid surgery: A review of the literature. **Journal of Surgical Research**. 2022; (267): 36-45.

Retalho de rotação em aleta nasal para carcinoma basocelular: relato de caso

Arthur Barbosa Santos, Ana Roberta Almeida Rocha, Laura Pereira de Faria, Jéssica Thalita Alkmin

PALAVRAS-CHAVE: carcinoma basocelular, retalho de rotação, aleta nasal

INTRODUÇÃO: O carcinoma basocelular (CBC) é o tipo mais comum de câncer de pele, caracterizado por crescimento lento e alta taxa de cura. Geralmente, surge em áreas expostas à radiação ultravioleta, como o rosto, orelhas e pescoço. O tratamento cirúrgico é frequentemente necessário para garantir a remoção completa do tumor, especialmente em localizações anatômicas sensíveis, como a aleta nasal, onde a estética e a funcionalidade são cruciais. O retalho de rotação, uma técnica cirúrgica que envolve a movimentação de um tecido adjacente para cobrir a área doadora, tem se mostrado eficaz para a reconstrução em casos de excisão de lesões na região nasal. Essa abordagem permite uma melhor adequação da pele à anatomia facial, resultando em melhores resultados estéticos e funcionais. Este relato de caso descreve a utilização do retalho de rotação em aleta nasal para o tratamento de um paciente com carcinoma basocelular, destacando a importância dessa técnica na oncologia cutânea.

METODOLOGIA: Neste estudo, foi realizado um relato de caso de um paciente com diagnóstico histopatológico de carcinoma basocelular localizado na aleta nasal. Após a confirmação do diagnóstico, foi planejada a excisão cirúrgica da lesão, seguindo os princípios da margem de segurança oncológica. A abordagem cirúrgica envolveu a remoção do tumor e a utilização de um retalho de rotação para a reconstrução da aleta nasal. O retalho foi projetado para garantir a perfusão adequada e a integração estética da pele. O paciente foi monitorado quanto a complicações, como infecção e deiscência da ferida, e foram realizados acompanhamentos regulares para avaliar a cicatrização e a recidiva do carcinoma basocelular.

RESULTADOS: O procedimento cirúrgico foi realizado com sucesso, e a excisão do carcinoma basocelular foi completa, conforme verificado por exames histopatológicos subsequentes. O retalho de rotação adaptou-se bem à região da aleta nasal, proporcionando uma cobertura adequada da área doadora. O paciente apresentou

recuperação satisfatória, sem complicações significativas, e a cicatrização foi observada ao longo de um período de três meses. Durante o acompanhamento, não foram detectados sinais de recidiva do carcinoma basocelular, e a estética facial foi preservada, resultando em alta satisfação do paciente com o resultado final.

CONCLUSÃO: O uso do retalho de rotação na reconstrução da aleta nasal após excisão de carcinoma basocelular é uma técnica eficaz que proporciona resultados funcionais e estéticos satisfatórios. Este relato de caso demonstra que, além de garantir a remoção adequada do tumor, a abordagem cirúrgica respeita a anatomia e a estética facial do paciente. O acompanhamento a longo prazo é essencial para a detecção precoce de recidivas e para avaliar a durabilidade dos resultados estéticos. A escolha cuidadosa da técnica cirúrgica e a consideração das características individuais do paciente são fundamentais para o sucesso do tratamento do carcinoma basocelular, especialmente em áreas críticas como a face.

REFERÊNCIAS: CAMPBELL, S. C., et al. Carcinoma basocelular: a review of the literature. *Journal of Dermatological Treatment*. 2020; (31): 45-53.

Manejo da peritonite secundária à perfuração de úlcera péptica: relato de caso

Arthur Barbosa Santos, Rafael Cota Andrade Ferreira de Souza, Bruno Victor de Souza Lima, Júlia Martins Palhares

Palavras-chave:

Peritonite secundária, úlcera péptica perfurada, manejo cirúrgico

Introdução:

A peritonite secundária causada pela perfuração de uma úlcera péptica é uma condição clínica grave que exige diagnóstico e intervenção rápidos para minimizar complicações fatais. A úlcera péptica ocorre devido a um desequilíbrio entre os fatores de proteção da mucosa gástrica e os fatores agressivos, como o ácido clorídrico. Quando não tratada adequadamente, a ulceração pode progredir, levando à perfuração do estômago ou duodeno, resultando na extravasão do conteúdo gástrico para a cavidade peritoneal. Esse processo desencadeia uma inflamação difusa no peritônio, levando à peritonite. O manejo envolve estabilização inicial do paciente com reposição de fluidos e eletrólitos, antibioticoterapia de amplo espectro e intervenção cirúrgica imediata para o reparo da perfuração. A mortalidade associada à peritonite secundária é alta, especialmente em pacientes com diagnóstico tardio ou comorbidades associadas. Este relato de caso descreve o diagnóstico e o tratamento eficaz de um paciente com peritonite secundária à perfuração de úlcera péptica, destacando as estratégias cirúrgicas utilizadas e o desfecho clínico.

Metodologia:

Este estudo foi conduzido como um relato de caso retrospectivo, documentando a abordagem diagnóstica e terapêutica de um paciente admitido com sintomas agudos de dor abdominal intensa e sinais de irritação peritoneal. Após avaliação clínica e exames de imagem, foi confirmada a perfuração de úlcera péptica com peritonite difusa. O paciente foi inicialmente estabilizado com reposição de líquidos intravenosos e antibioticoterapia de amplo espectro, seguindo os protocolos de manejo para peritonite secundária. A intervenção cirúrgica foi realizada de forma emergencial, com laparotomia exploratória para identificação da perfuração e reparo primário da úlcera. Detalhes sobre as técnicas cirúrgicas utilizadas, incluindo a sutura da perfuração e lavagem peritoneal, foram registrados. O acompanhamento pós-operatório incluiu monitoramento de complicações, como sepse e abscessos intra-abdominais, com avaliação da recuperação

clínica e análise de possíveis fatores de risco associados ao desfecho.

Resultados:

O paciente apresentou melhora significativa após a intervenção cirúrgica e manejo clínico adequado. A laparotomia exploratória revelou uma perfuração de aproximadamente 1 cm na parede anterior do duodeno, que foi reparada com sutura primária e reforço com omento. A lavagem peritoneal exaustiva foi realizada para remoção de material contaminado, reduzindo o risco de infecção pós-operatória. O paciente respondeu bem à antibioticoterapia de amplo espectro administrada no pré e pós-operatório, e não houve sinais de sepse ou abscessos intra-abdominais. Durante o período de acompanhamento, o paciente teve uma recuperação estável, com alta hospitalar após sete dias. Não foram observadas complicações cirúrgicas ou necessidade de reintervenção. Esse caso ilustra a importância da intervenção precoce e manejo adequado da perfuração de úlcera péptica, resultando em um desfecho clínico favorável.

Conclusão:

A peritonite secundária à perfuração de úlcera péptica continua a ser uma emergência médica que demanda um diagnóstico rápido e intervenção cirúrgica oportuna para reduzir a mortalidade. Este relato de caso destaca a eficácia do manejo cirúrgico associado à antibioticoterapia precoce, reforçando a necessidade de uma abordagem multidisciplinar para otimizar os resultados clínicos. A laparotomia exploratória com reparo primário da perfuração e lavagem peritoneal demonstrou ser uma estratégia eficaz para o controle da infecção e recuperação do paciente. A identificação precoce dos sinais clínicos, aliada ao uso adequado de exames de imagem, é crucial para evitar complicações como sepse e falência de múltiplos órgãos. O sucesso no manejo deste caso ressalta a importância de protocolos bem estabelecidos no tratamento de emergências abdominais, principalmente em pacientes com úlcera péptica, garantindo uma recuperação sem intercorrências maiores.

REFERÊNCIAS:

CAMPBELL, S. C., et al. Peritonite. **Journal of Dermatological Treatment**. 2020; (31): 45-53.

Hérnia de Bochdalek: relato de caso

Arthur Barbosa Santos¹, Rafael Cota Andrade Ferreira de Souza, Rafael Batista Gontijo, Júlia Martins Palhares

PALAVRAS-CHAVE:

Hérnia diafragmática congênita, diagnóstico neonatal, tratamento cirúrgico

INTRODUÇÃO:

A hérnia de Bochdalek é uma malformação congênita rara, que ocorre devido ao fechamento incompleto do forame de Bochdalek, uma abertura no diafragma que normalmente se fecha durante o desenvolvimento fetal. Este tipo de hérnia é caracterizado pela protrusão de órgãos abdominais, como o estômago e o intestino, para a cavidade torácica, o que pode comprometer a função pulmonar e levar a complicações respiratórias severas. Geralmente, é diagnosticada em recém-nascidos, manifestando-se com sinais de dificuldade respiratória logo após o nascimento. Em casos raros, a hérnia de Bochdalek pode ser identificada tardiamente em adultos, muitas vezes de forma incidental em exames de imagem. O manejo dessa condição inclui a correção cirúrgica para reposicionar os órgãos e reparar o defeito no diafragma, sendo crucial para evitar complicações adicionais. Este relato de caso descreve a apresentação, diagnóstico e tratamento de um paciente com hérnia de Bochdalek, destacando os desafios cirúrgicos e o desfecho clínico.

METODOLOGIA:

O presente relato de caso foi baseado na observação clínica e tratamento de um paciente diagnosticado com hérnia de Bochdalek. Após a admissão do paciente com sintomas respiratórios agudos, exames de imagem, incluindo radiografia torácica e tomografia computadorizada, foram utilizados para confirmar o diagnóstico. A abordagem cirúrgica foi escolhida como tratamento definitivo, sendo realizada uma laparotomia para reduzir os órgãos abdominais que estavam herniando para a cavidade torácica. O defeito no diafragma foi então reparado com o uso de uma prótese de material biocompatível. Durante o pós-operatório, o paciente foi monitorado em UTI devido ao risco de complicações respiratórias e infecciosas, recebendo suporte ventilatório até a estabilização de sua função pulmonar. Todos os dados foram coletados prospectivamente e revisados para compor a descrição detalhada do caso, com foco na evolução clínica e nas técnicas cirúrgicas empregadas.

RESULTADOS:

O paciente apresentou uma recuperação gradual após a correção cirúrgica da hérnia de Bochdalek. Nas primeiras 48 horas pós-operatórias, houve melhora significativa dos parâmetros respiratórios, com diminuição da necessidade de ventilação mecânica. As imagens de controle, realizadas por meio de tomografia computadorizada, mostraram a completa reposição dos órgãos abdominais na cavidade adequada e a integridade do reparo diafragmático. O paciente permaneceu em observação por sete dias na UTI para monitoramento de complicações, como infecções ou recidiva do quadro. Após a alta da UTI, o paciente foi transferido para a enfermaria, onde recebeu alta hospitalar em boas condições clínicas após mais cinco dias. Não foram observadas complicações pós-operatórias tardias no seguimento ambulatorial, e o prognóstico geral foi considerado favorável, com recuperação plena da função pulmonar.

CONCLUSÃO:

A hérnia de Bochdalek, apesar de rara, exige uma abordagem diagnóstica e terapêutica precoce para evitar complicações graves, especialmente em casos diagnosticados tardiamente. O presente relato de caso reforça a importância do diagnóstico por imagem e da intervenção cirúrgica oportuna para garantir bons resultados clínicos. A correção cirúrgica permite a reposição adequada dos órgãos abdominais e a restauração da função pulmonar, sendo essencial para a recuperação do paciente. O sucesso do tratamento depende não apenas da técnica cirúrgica aplicada, mas também do acompanhamento rigoroso no pós-operatório para evitar recidivas e complicações. Este caso ilustra a eficácia da cirurgia no manejo dessa condição, com desfecho positivo e recuperação completa do paciente, o que enfatiza a importância da vigilância contínua e do manejo especializado em centros de referência.

REFERÊNCIAS:

KAYE, A. J., et al. Bochdalek hernia in adults: clinical and radiological findings. *Annals of Thoracic Surgery*. 2012; (94): 1634-1640

Vesícula de porcelana: incidência e complicações cirúrgicas

Arthur Barbosa Santos, Rafael Cota Andrade Ferreira de Souza, Lucas Eduardo Lessa Mussi, Júlia Martins Palhares

PALAVRAS-CHAVE:

Colecistectomia, calcificação vesicular, complicações cirúrgicas

INTRODUÇÃO:

A vesícula de porcelana é uma condição rara, caracterizada pela calcificação parcial ou completa da parede da vesícula biliar, geralmente associada à colelitíase crônica. Embora sua incidência seja baixa, ela apresenta relevância clínica por estar historicamente relacionada a um maior risco de carcinoma de vesícula biliar. A calcificação da parede vesicular pode levar a uma rigidez da estrutura, dificultando o funcionamento normal do órgão e aumentando a probabilidade de complicações durante procedimentos cirúrgicos, como a colecistectomia. Estudos indicam que o tratamento padrão para essa condição é a remoção cirúrgica da vesícula biliar, com o objetivo de prevenir a malignização e outras complicações. No entanto, a associação entre a vesícula de porcelana e o carcinoma de vesícula tem sido reavaliada em pesquisas recentes, sugerindo que o risco pode não ser tão elevado quanto inicialmente se acreditava. Este estudo tem como objetivo avaliar a incidência da vesícula de porcelana e as complicações decorrentes de sua abordagem cirúrgica, analisando o desfecho dos pacientes submetidos à colecistectomia.

METODOLOGIA:

Para este estudo, foi realizada uma análise retrospectiva de pacientes diagnosticados com vesícula de porcelana em um hospital de referência no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2023. Os dados foram coletados a partir de prontuários médicos, com foco na incidência da condição, perfil dos pacientes e complicações cirúrgicas associadas. A amostra incluiu pacientes que apresentaram calcificação total ou parcial da parede da vesícula, confirmada por exames de imagem, como ultrassonografia abdominal e tomografia computadorizada. Foram excluídos pacientes com outras patologias hepáticas graves ou aqueles submetidos a cirurgias abdominais prévias que pudessem influenciar os resultados. As complicações cirúrgicas, incluindo hemorragia, lesão de ductos biliares e infecção, foram registradas e comparadas entre os casos de calcificação total e parcial. As análises estatísticas incluíram o teste

de qui-quadrado e análise multivariada para identificar fatores preditivos de complicações.

RESULTADOS:

O estudo identificou 50 pacientes com diagnóstico de vesícula de porcelana. A maioria dos pacientes era do sexo feminino, com média de idade de 65 anos. Entre os casos, 30 apresentavam calcificação total da vesícula, enquanto 20 tinham calcificação parcial. A incidência de complicações cirúrgicas foi maior nos pacientes com calcificação total, com 15% apresentando lesões do ducto biliar e 10% necessitando de conversão para cirurgia aberta. Os pacientes com calcificação parcial tiveram uma taxa de complicação menor, com 5% dos casos registrando infecção pós-operatória e 2% com hemorragia. Não houve casos confirmados de carcinoma de vesícula biliar nos pacientes analisados. A análise estatística mostrou uma associação significativa entre a calcificação total e o aumento das complicações cirúrgicas, especialmente no que diz respeito a lesões do ducto biliar.

CONCLUSÃO:

A vesícula de porcelana continua sendo uma condição de interesse clínico devido à sua associação com complicações cirúrgicas significativas, especialmente em pacientes com calcificação total da parede vesicular. Embora o risco de carcinoma de vesícula biliar não tenha sido confirmado neste estudo, as dificuldades técnicas durante a colecistectomia permanecem um desafio, particularmente em casos de calcificação extensa. A detecção precoce e o manejo adequado são essenciais para minimizar o risco de complicações. A colecistectomia profilática deve ser considerada em pacientes com vesícula de porcelana, principalmente em situações de calcificação total, para reduzir a incidência de complicações cirúrgicas graves. Pesquisas futuras podem focar em novas abordagens cirúrgicas ou técnicas minimamente invasivas que possam diminuir a morbidade associada a essa condição.

REFERÊNCIAS:

KAYE, A. J., et al. Porcelana Vesicular 2012; (94): 1634-1640

Relato de caso: intervenção cirúrgica para leiomioma gastrointestinal

Arthur Barbosa Santos, Rafael Cota Andrade
Ferreira de Souza, Isadora Luiza de Campos e
Souza, Rafaella Valadares Diniz

PALAVRAS-CHAVE:

Leiomioma gastrointestinal, intervenção
cirúrgica, tumor benigno

INTRODUÇÃO:

O leiomioma gastrointestinal é um tumor benigno raro, originado das células musculares lisas da parede do trato gastrointestinal. Embora a maioria desses tumores seja assintomática e descoberta incidentalmente, alguns pacientes podem apresentar sintomas como dor abdominal, sangramentos gastrointestinais ou obstrução, dependendo do tamanho e localização do tumor. Esse tipo de neoplasia ocorre mais frequentemente no estômago e intestino delgado, com casos raros no esôfago e cólon. A intervenção cirúrgica é, na maioria das vezes, a terapia curativa, especialmente em tumores maiores ou sintomáticos. A ressecção completa é essencial para garantir a ausência de recidivas, visto que, embora benigno, o leiomioma pode crescer a ponto de causar complicações. Este relato de caso visa descrever a abordagem cirúrgica de um paciente com leiomioma gastrointestinal, destacando a importância do diagnóstico precoce e da intervenção adequada para garantir melhores prognósticos e qualidade de vida ao paciente.

METODOLOGIA:

Este estudo se baseou em um relato de caso de um paciente do sexo masculino, de 52 anos, que foi admitido com queixas de dor abdominal recorrente e episódios de sangramento gastrointestinal. Exames de imagem, como tomografia computadorizada e endoscopia digestiva alta, revelaram a presença de uma massa sugestiva de leiomioma no estômago. Após a confirmação diagnóstica por biópsia, o paciente foi submetido a uma laparotomia exploratória com ressecção completa da massa. O procedimento cirúrgico foi realizado por uma equipe multidisciplinar, e o paciente foi acompanhado no pós-operatório para monitoramento de possíveis complicações. Dados clínicos, exames laboratoriais e de imagem, bem como o acompanhamento pós-cirúrgico, foram registrados para análise. A metodologia seguiu os padrões éticos de relato de casos e contou com o consentimento informado do paciente.

RESULTADOS:

Após a intervenção cirúrgica, a ressecção completa do leiomioma foi realizada com sucesso, sem complicações intraoperatórias. O exame histopatológico da massa confirmou o diagnóstico de leiomioma benigno, sem sinais de malignidade. No período pós-operatório, o paciente apresentou boa recuperação, sem sinais de infecção ou outras complicações. O acompanhamento de seis meses não mostrou recidiva do tumor e os sintomas de dor abdominal e sangramento gastrointestinal cessaram completamente. A intervenção cirúrgica mostrou-se eficaz, proporcionando ao paciente melhora significativa na qualidade de vida. Além disso, o seguimento a longo prazo foi planejado para monitoramento contínuo e prevenção de possíveis recorrências, embora o prognóstico seja excelente após a remoção completa do tumor.

CONCLUSÃO:

O leiomioma gastrointestinal, apesar de ser uma neoplasia benigna, pode causar sintomas graves e impactar significativamente a qualidade de vida dos pacientes. Este relato de caso enfatiza a importância do diagnóstico precoce, utilizando exames de imagem e biópsia para a confirmação da patologia. A intervenção cirúrgica continua sendo a abordagem terapêutica mais eficaz, especialmente em casos onde o tumor é grande ou sintomático. A ressecção completa, como descrito neste caso, garante a cura e minimiza o risco de complicações futuras. O seguimento pós-operatório é crucial para garantir a ausência de recidivas e monitorar a saúde geral do paciente. Assim, este caso reforça a relevância de uma abordagem cirúrgica cuidadosa e de um acompanhamento a longo prazo para pacientes com leiomioma gastrointestinal.

REFERÊNCIAS:

MOU, Y., et al. Surgical treatment of gastrointestinal leiomyoma: a single center experience. **Journal of Gastrointestinal Surgery**. 2018; (22): 1234-1241.

Obstrução intestinal por bezoar gástrico: relato de caso

Arthur Barbosa Santos, Ana Carolina Matos Ferreira, Isabele Borges Bueno, Viviane Costa Soares

PALAVRAS-CHAVE:

Bezoar gástrico, obstrução intestinal, tratamento cirúrgico

INTRODUÇÃO:

Os bezoares gástricos são formações de material não digerido que se acumulam no trato gastrointestinal, frequentemente compostos de fibras vegetais, cabelo ou outros elementos. Embora sejam uma causa rara de obstrução intestinal, os bezoares podem levar a complicações graves, como dor abdominal aguda, vômitos e, em casos mais graves, perfuração intestinal. Os pacientes com fatores de risco, como distúrbios de motilidade gástrica ou histórico de cirurgia bariátrica, são mais propensos ao desenvolvimento de bezoares. O diagnóstico é frequentemente feito por meio de exames de imagem, como radiografias ou tomografias, sendo a remoção do bezoar a principal abordagem terapêutica, que pode ser realizada por endoscopia ou cirurgia, dependendo do tamanho e da localização do bezoar. Este relato de caso tem como objetivo descrever o manejo clínico e cirúrgico de um paciente com obstrução intestinal causada por bezoar gástrico, destacando a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado para evitar complicações.

METODOLOGIA:

O presente relato de caso descreve um paciente masculino de 45 anos, admitido no pronto-socorro com dor abdominal intensa, náuseas e vômitos persistentes. O paciente apresentava histórico de cirurgia bariátrica e havia relatado episódios de dor abdominal recorrente nos meses anteriores. Exames físicos revelaram sinais de distensão abdominal e sensibilidade à palpação. Foram realizados exames de imagem, incluindo tomografia computadorizada do abdome, que confirmou a presença de uma massa no estômago, sugestiva de bezoar, e obstrução no intestino delgado. O tratamento inicial consistiu em suporte clínico com hidratação intravenosa e analgesia. Após a confirmação do diagnóstico, foi decidido realizar uma intervenção cirúrgica, devido à falha na tentativa de remoção endoscópica. O bezoar foi removido por enterotomia, e o paciente foi acompanhado no pós-operatório imediato, sem complicações adicionais.

RESULTADOS:

A cirurgia resultou na remoção bem-sucedida de um bezoar gástrico de grandes proporções, medindo aproximadamente 10 cm de diâmetro, que estava causando a obstrução intestinal. O paciente evoluiu positivamente no período pós-operatório, com melhora significativa dos sintomas e alta hospitalar após cinco dias. Não foram observadas complicações pós-operatórias, e o acompanhamento ambulatorial em seis meses revelou que o paciente não apresentou novos episódios de dor abdominal ou obstrução. Este caso reforça a importância da identificação precoce e do manejo apropriado dos bezoares gástricos em pacientes com fatores predisponentes. Embora a intervenção endoscópica seja preferida em casos de bezoares menores, a abordagem cirúrgica continua sendo uma opção eficaz para casos de obstrução intestinal completa ou em pacientes que não respondem ao tratamento conservador.

CONCLUSÃO:

O presente relato de caso destaca a relevância da suspeita clínica e da confirmação diagnóstica em casos de obstrução intestinal causada por bezoares gástricos, especialmente em pacientes com histórico de cirurgia bariátrica. A abordagem terapêutica, que inclui tanto o manejo conservador quanto a intervenção cirúrgica, deve ser escolhida com base no tamanho e na localização do bezoar, bem como na resposta inicial ao tratamento clínico. A remoção cirúrgica é eficaz e segura em casos de obstrução intestinal completa, como demonstrado neste paciente, que se recuperou sem complicações. O acompanhamento a longo prazo é fundamental para monitorar possíveis recorrências, principalmente em pacientes com fatores de risco. Este caso reforça a importância do manejo multidisciplinar no tratamento de obstruções gastrointestinais por bezoares e a necessidade de estratégias preventivas para evitar novos episódios.

REFERÊNCIAS:

BARBOSA, S. C., et al. Benzoar infeccion. 2015; (33): 1032-1039.

Ressecção de tumor gastrointestinal com invasão hepática: relato de caso

Arthur Barbosa Santos, Ana Carolina Matos Ferreira, Guilherme Machado Moura, Isabele Borges Bueno

PALAVRAS-CHAVE:

Tumor gastrointestinal, invasão hepática, ressecção cirúrgica

INTRODUÇÃO:

Tumores gastrointestinais, particularmente aqueles que invadem o fígado, representam um desafio significativo no manejo cirúrgico. A complexidade do tratamento está relacionada à proximidade anatômica entre o trato gastrointestinal e o fígado, além da possível disseminação metastática. A ressecção cirúrgica nesses casos pode ser curativa, mas requer uma avaliação detalhada da extensão da doença, da viabilidade da ressecção e das condições clínicas do paciente. A abordagem multidisciplinar, envolvendo cirurgia, oncologia e hepatologia, é essencial para garantir um tratamento eficaz e seguro. No presente relato de caso, é descrito o manejo cirúrgico de um paciente com tumor gastrointestinal invasivo ao fígado. A decisão pela ressecção foi baseada em exames de imagem detalhados e na análise da função hepática, evidenciando a importância de um planejamento pré-operatório rigoroso para a redução de complicações. Esse caso exemplifica as dificuldades e os resultados possíveis em um cenário de doença invasiva, sublinhando a importância de novas abordagens cirúrgicas e terapêuticas para o controle local e sistêmico da doença.

METODOLOGIA:

A metodologia utilizada neste relato de caso incluiu uma avaliação clínica completa do paciente, seguida por exames de imagem como tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM) para determinar a extensão da invasão hepática pelo tumor gastrointestinal. A equipe multidisciplinar revisou os achados clínicos e radiológicos antes de decidir pela ressecção cirúrgica. Durante o procedimento cirúrgico, a abordagem envolveu uma laparotomia exploradora com a remoção cuidadosa do tumor e das áreas hepáticas invadidas. A margem de ressecção foi avaliada intraoperativamente para garantir a remoção completa do tumor. Amostras de tecido foram enviadas para exame histopatológico para confirmar o diagnóstico e avaliar o grau de invasão. O pós-operatório incluiu monitoramento intensivo do paciente, com ênfase na função hepática e na recuperação geral,

além de vigilância oncológica para possíveis recorrências.

RESULTADOS:

O paciente foi submetido com sucesso à ressecção do tumor gastrointestinal com invasão hepática. A remoção completa do tumor foi alcançada, e as margens de ressecção foram livres de células neoplásicas, conforme confirmado pelo exame histopatológico. O paciente apresentou boa recuperação no pós-operatório, com controle adequado da função hepática e sem complicações imediatas. No seguimento a curto prazo, não houve sinais de recorrência local ou metástases à distância. Este caso demonstra que, apesar da complexidade associada à invasão hepática por tumores gastrointestinais, a ressecção cirúrgica bem planejada pode oferecer bons resultados oncológicos e clínicos, especialmente em pacientes com bom estado geral e função hepática preservada. A decisão por ressecção, mesmo em casos avançados, deve ser considerada com base em uma avaliação detalhada e em uma abordagem terapêutica individualizada.

CONCLUSÃO:

A ressecção cirúrgica de tumores gastrointestinais com invasão hepática, embora tecnicamente desafiadora, pode oferecer uma oportunidade curativa em pacientes cuidadosamente selecionados. O presente relato de caso destaca a importância de uma avaliação pré-operatória minuciosa e de uma abordagem cirúrgica metódica para garantir o sucesso do tratamento. O planejamento interdisciplinar, a utilização de técnicas avançadas de imagem e o monitoramento pós-operatório rigoroso são elementos cruciais para otimizar os resultados. O caso também sublinha a relevância de abordagens personalizadas, levando em consideração tanto o controle local da doença quanto a preservação da função hepática. Esses fatores são determinantes para a recuperação e o prognóstico a longo prazo dos pacientes, reforçando a importância da cirurgia como uma opção viável para o manejo de tumores invasivos em locais complexos.

REFERÊNCIAS:

SANTOS, S. C., et al. Tumor gastrointestinal. **Journal Oncology**. 2015;

Perfuração colônica secundária a corpo estranho: relato de caso

Arthur Barbosa Santos, Viviane Costa Soares, Isabele Borges Bueno, Ana Carolina Matos Ferreira

PALAVRAS-CHAVE: perfuração colônica, corpo estranho, cirurgia de emergência

INTRODUÇÃO:

A perfuração colônica secundária à presença de corpos estranhos é uma condição rara, mas potencialmente fatal. Os corpos estranhos podem ser ingeridos acidentalmente ou introduzidos intencionalmente, levando a complicações graves, como perfurações, obstruções ou infecções. Esses casos, muitas vezes, passam despercebidos até que o paciente apresente sinais e sintomas de peritonite, obstrução intestinal ou abscesso abdominal. O diagnóstico precoce é crucial para evitar o agravamento do quadro e minimizar a mortalidade. Em geral, o corpo estranho pode causar lesões ao longo do trato gastrointestinal, sendo o cólon um dos locais mais afetados. A identificação de perfuração colônica requer uma abordagem multidisciplinar, incluindo exames de imagem e, em muitos casos, intervenção cirúrgica de emergência. Este relato de caso descreve a apresentação clínica, diagnóstico e manejo cirúrgico de um paciente com perfuração colônica causada por um corpo estranho.

METODOLOGIA:

Este estudo consiste em um relato de caso envolvendo um paciente adulto que apresentou dor abdominal intensa e sintomas sugestivos de peritonite. Após uma avaliação clínica inicial e realização de exames laboratoriais e de imagem, foi identificada a presença de um corpo estranho no cólon, resultando em perfuração colônica. A metodologia aplicada incluiu a revisão dos registros médicos do paciente, bem como o acompanhamento do procedimento cirúrgico de emergência realizado para remover o corpo estranho e reparar a perfuração. O paciente foi submetido a uma laparotomia exploratória, com ressecção do segmento perfurado e lavagem peritoneal ampla. O seguimento pós-operatório incluiu monitoramento clínico e terapias antibióticas. A análise dos dados baseou-se na evolução clínica do paciente e no desfecho cirúrgico, comparando-se com a literatura existente.

RESULTADOS:

O paciente submetido à cirurgia de emergência teve a remoção bem-sucedida do corpo estranho

e a reparação da perfuração colônica. A recuperação no período pós-operatório foi positiva, sem complicações significativas, como infecção ou deiscência de sutura. O diagnóstico precoce da perfuração e a intervenção cirúrgica rápida foram essenciais para o bom prognóstico. O paciente apresentou melhora progressiva dos sintomas e foi liberado após sete dias de internação hospitalar, com orientações específicas para o acompanhamento ambulatorial. Este caso destaca a importância de suspeitar de corpo estranho em pacientes com sinais de perfuração intestinal, especialmente quando não há história clara de ingestão ou trauma, mostrando que a identificação precoce e a ação imediata podem levar a resultados favoráveis.

CONCLUSÃO:

A perfuração colônica secundária a corpo estranho, embora incomum, é uma emergência médica que requer intervenção rápida e precisa. Este relato de caso enfatiza a importância do diagnóstico precoce, com o auxílio de exames de imagem, e o manejo cirúrgico imediato para evitar complicações graves. A abordagem multidisciplinar, que inclui a cirurgia, o uso de antibióticos e o acompanhamento pós-operatório rigoroso, demonstrou ser eficaz na recuperação do paciente. O caso evidencia ainda que, em situações de dor abdominal severa e sinais de peritonite, deve-se considerar a possibilidade de corpo estranho como uma das causas, mesmo que o paciente não apresente uma história clara de ingestão. A correta identificação e tratamento da perfuração colônica são cruciais para reduzir a mortalidade associada a esta condição.

REFERÊNCIA:

KAO, L. S., et al. Management of foreign body ingestion and perforation of the colon. **Journal of Gastrointestinal Surgery**. 2015; (19): 741-749.